

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.12785048

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

UTILIZAÇÃO DE DRONE EM INSPEÇÃO DE ESTRUTURAS ESPECIAIS COM AMBIENTE DE ESPAÇO CONFINADO - ESTUDO DE CASO EM UMA TERMELÉTRICA NO PECÉM

Dyaloisio Fonteles^{1*}, Douglas Sampaio²; Weylon Craveiro³

*Autor de contato: contato@ktekengenharia.com

¹ KTEK soluções em engenharia, Fortaleza, Brasil

² PEC, Universidade Federal do Ceará,

Fortaleza, Brasil ³ Centro Universitário

Unifanor, Fortaleza, Brasil

RESUMO

Recentes estudos destacam a complexidade das origens dos problemas patológicos na construção civil, enfatizando danos que vão desde questões estéticas até riscos estruturais. O aumento da atenção a essas manifestações reflete a compreensão de que estruturas de concreto não são indefinidamente duráveis. A dificuldade de acesso a todos os pontos da estrutura muitas vezes requer equipamentos especiais, o que pode gerar custos elevados e até mesmo riscos para os inspetores. A inspeção em ambientes confinados apresenta desafios únicos, como falta de iluminação adequada e restrições de espaço. Por outro lado, o uso de drones tem sido explorado como uma alternativa para facilitar a inspeção, oferecendo uma abordagem mais rápida, segura e econômica. Este estudo se propôs a avaliar a eficácia da inspeção com o uso de drones em espaços confinados, com foco na identificação e gestão de manifestações patológicas em uma estrutura especial. Os resultados obtidos indicam que o uso de drones é uma prática promissora e benéfica para a engenharia, proporcionando uma análise precisa e segura dos ambientes restritos.

Palavras-chave: Inspeção estrutural; Drone; Espaço confinado; Manifestações patológicas;

ABSTRACT

Recent studies have highlighted the complexity of the origins of pathological problems in construction, emphasizing damage ranging from aesthetic issues to structural risks. Increased attention to these manifestations reflects the realization that concrete structures are not indefinitely durable. The difficulty of accessing all parts of the structure often requires special equipment, which can generate high costs and even risks for inspectors. Inspection in confined environments presents unique challenges, such as lack of adequate lighting and space restrictions. On the other hand, the use of drones has been explored as an alternative to facilitate inspection, offering a faster, safer and more cost-effective approach. This study set out to evaluate the effectiveness of inspection using drones in confined spaces, with a focus on identifying and managing pathological manifestations in a special structure. The results obtained indicate that the use of drones is a promising and beneficial practice for engineering, providing an accurate and safe analysis of restricted environments.

Keywords: Structural inspection; Drone; Confined space; Pathological manifestations;

1. INTRODUÇÃO

Capello *et al.* (2010) salientaram a complexidade das origens dos problemas patológicos na construção civil, enfatizando que eles podem resultar de diferentes etapas do processo construtivo ou de uma combinação de fatores, não se limitando a uma única falha isolada. Refletindo a importância da atenção à qualidade dos materiais e técnicas construtivas, essas manifestações patológicas podem acarretar danos variados, desde questões estéticas e funcionais até riscos estruturais e à segurança das pessoas.

Recentemente, o estudo das manifestações patológicas na construção civil tem sido cada vez mais intensificado devido à constatação de que as estruturas de concreto não duram indefinidamente, como se pensava anteriormente (Mattje, 2003). No entanto, a mobilização de equipamentos especiais muitas vezes é necessária devido à dificuldade de acesso a todos os pontos da estrutura, o que resulta em custos elevados e, em alguns casos, coloca em risco a segurança dos inspetores (Rauber *et al.*, 2018).

Nesse contexto desafiador, a inspeção de estruturas em ambientes confinados apresenta desafios únicos devido às características peculiares desses locais. Os inspetores enfrentam condições adversas, como falta de iluminação adequada, restrições de espaço e a presença de atmosferas tóxicas ou inflamáveis.

Por outro lado, o mercado tem explorado cada vez mais novas tecnologias para facilitar o acompanhamento do estado de conservação das estruturas, especialmente as obras de arte especiais (OAEs). Uma dessas alternativas é o uso de drones, que podem oferecer uma inspeção mais rápida, segura e econômica, chegando rapidamente a pontos de difícil acesso sem a necessidade de aproximação do operador ou instalação de andaimes e plataformas. Apesar dos avanços na utilização de drones na engenharia civil, ainda há carência de estudos sistemáticos sobre suas possíveis aplicações e benefícios, especialmente para inspeção de segurança em obras.

Este trabalho tem como objetivo avaliar a eficácia de uma inspeção com uso de drone em atividades em espaços confinados, principalmente na identificação e gestão das informações das manifestações patológicas em uma estrutura especial de uma torre de resfriamento em uma termelétrica no Pecém, CE.

2. REFERÊNCIAL TEÓRICO

2.1 Uso de drone em inspeção estruturais

A complexidade inerente às inspeções de pontes no Brasil é agravada pela escassez de plataformas especializadas de acesso, uma realidade particularmente evidente em estruturas de grande envergadura e ambientes desafiadores. Métodos tradicionais como escadas e andaimes, embora desempenhem um papel relevante, frequentemente demonstram limitações quando confrontados com a diversidade de desafios encontrados na inspeção de pontes. O uso de

veículos para acesso representa uma tentativa de superar essas limitações, proporcionando mobilidade vertical e horizontal em locais de difícil acesso. No entanto, tais abordagens ainda enfrentam desafios significativos relacionados à adaptação a diferentes geometrias de pontes e à capacidade de conduzir inspeções detalhadas em ambientes confinados, ressaltando a necessidade de soluções mais flexíveis e eficientes (Giovannetti, 2017).

A transição para o emprego de Veículos Aéreos Não-Tripulados (VANTs), notadamente os drones, representa uma revolução nas práticas de inspeção estrutural. Os drones oferecem a flexibilidade necessária para contornar obstáculos e atingir pontos específicos, enquanto suas câmeras de alta resolução e capacidade de movimentação em todas as direções permitem uma coleta de dados abrangente e minuciosa. Essa mudança não apenas supera as limitações dos meios de acesso tradicionais, mas também aprimora a eficiência do processo de inspeção, possibilitando análises detalhadas de áreas críticas, como juntas de dilatação, pilares e tirantes (Rauber, *et al.* 2018).

A utilização de Veículos Aéreos Não-Tripulados (VANTs) em inspeções estruturais não apenas oferece vantagens em termos de eficiência e segurança, mas também possibilita uma maior precisão e detalhamento nas análises realizadas. A capacidade dos drones de coletar dados em alta resolução e em tempo real permite uma avaliação mais abrangente das condições estruturais, identificando de forma precoce quaisquer sinais de deterioração ou falhas potenciais. Além disso, a mobilidade dos drones possibilita a inspeção de áreas de difícil acesso sem a necessidade de interrupção do tráfego ou de operações de resgate, garantindo uma abordagem não intrusiva e minimizando o impacto nas atividades cotidianas (Giovannetti, 2017).

No entanto, a integração efetiva de drones em inspeções estruturais requer uma atenção cuidadosa às regulamentações e legislações associadas. A complexidade desses processos, envolvendo o Ministério da Defesa, SISCEAB, DECEA e ANAC, destaca a necessidade de uma coordenação eficaz entre os órgãos governamentais. A eficácia dessas regulamentações em equilibrar a inovação tecnológica com a segurança operacional é um ponto crucial que merece análise, principalmente à medida que as inspeções com drones se tornam cada vez mais comuns em cenários de infraestrutura (ANAC, 2021).

É importante destacar que, apesar das inúmeras vantagens oferecidas pelos drones em inspeções estruturais, ainda existem desafios a serem superados, especialmente no que diz respeito à capacitação dos profissionais e à integração dessas tecnologias nos processos de manutenção e gestão de ativos. É essencial investir em treinamento e desenvolvimento de protocolos específicos para garantir que a utilização dos drones seja realizada de forma segura e eficaz, maximizando assim os benefícios proporcionados por essa tecnologia inovadora.

2.2 Espaços confinados

A abordagem de espaços confinados, regulamentada pela Norma Regulamentadora 33 (NR33), representa uma dimensão crítica no contexto de segurança ocupacional. Espaços confinados são definidos como áreas não projetadas para ocupação contínua, com meios limitados de entrada e saída, onde a ventilação é insuficiente para remover contaminantes atmosféricos que possam

existir ou se desenvolver. O objetivo da NR33 é assegurar a preservação da saúde e integridade dos trabalhadores, estabelecendo diretrizes específicas para a identificação, avaliação e controle de riscos nesses ambientes singulares (Brasil, 2020).

A inspeção em ambientes de espaço confinado é uma atividade intrinsecamente desafiadora, dadas as características peculiares desses locais. Os inspetores, frequentemente, enfrentam condições adversas, como a falta de iluminação adequada, restrições de espaço, e a presença de atmosferas tóxicas ou inflamáveis. A entrada em espaços confinados requer um rigoroso cumprimento de procedimentos de segurança, enfatizando a importância da capacitação e do uso adequado de equipamentos de proteção individual (EPIs).

Apesar das precauções, a inspeção em espaços confinados apresenta desvantagens significativas. A exposição prolongada a ambientes confinados pode acarretar riscos à saúde humana. A ausência de ventilação adequada potencializa a acumulação de contaminantes, contribuindo para a insalubridade do ambiente. Além disso, as restrições físicas podem dificultar a realização de inspeções detalhadas, prejudicando a eficiência e a precisão dos resultados obtidos.

É imperativo reconhecer que a insalubridade em espaços confinados não se limita apenas às condições atmosféricas, mas também abrange fatores ergonômicos, psicossociais e de organização do trabalho. A gestão adequada desses desafios requer uma abordagem multidisciplinar, integrando conhecimentos de engenharia, medicina ocupacional e segurança do trabalho para promover ambientes mais seguros e saudáveis nos espaços confinados (Ferreira *et al.*, 2019).

3. METODOLOGIA

3.1 Caracterização do objeto de estudo

O escopo deste estudo concentra-se na análise de duas torres de resfriamento, UG1 e UG2, situadas no Complexo Portuário do Pecém, que desempenham um papel crucial no contexto de uma termelétrica. Estas torres são essenciais para a geração de energia termelétrica, atuando na dissipação do calor gerado durante o processo de produção de energia elétrica.

A função primordial das torres de resfriamento é facilitar a troca térmica, possibilitando o resfriamento da água utilizada no sistema. Este resfriamento é vital para otimizar o desempenho das turbinas, contribuindo para a eficiência global do ciclo termodinâmico. Dentro da termelétrica em foco, as torres UG1 e UG2 desempenham um papel vital na manutenção da temperatura adequada do fluido de trabalho, sendo peças-chave para assegurar a eficácia operacional.

Ambas as torres, UG1 e UG2, possuem 12 anos de construção, momento em que a inspeção objeto deste estudo foi conduzida. A estrutura dessas torres é integralmente composta por elementos de concreto armado pré-moldado, abrangendo pilares, vigas, lajes, consoles e paredes. A escolha dessa configuração estrutural reflete a busca pela durabilidade e resistência, características fundamentais para suportar as condições ambientais e as demandas operacionais intrínsecas ao contexto termelétrico.

Importante ressaltar que cada torre é constituída por 16 células, e cada célula abriga os três ambientes confinados, dos quais somente 2 ambientes, por questões contratuais, foram inspecionados. Estes ambientes, denominado confinado superior, são específicos para cada célula, enquanto o confinado inferior é uma região compartilhada entre as células, destinada à recepção e

acumulação de água no processo final. Essa subdivisão reflete a necessidade de precauções específicas em cada ambiente, levando em consideração os riscos associados a espaços confinados e as características únicas de cada subdivisão.

Figura 1 – Mapa de localização das torres de resfriamento

Fontes: Autores.

Figura 2 – Mapa de localização dos espaços confinados das torres de resfriamento

Fontes: Autores.

3.2 Drone

O equipamento drone utilizado foi o DJI Mavic 3, fabricado pela DJI, que se destaca como uma aeronave avançada não tripulada destinada a aplicações profissionais, sendo uma escolha ideal para

inspeções em ambientes complexos. Equipado com uma câmera Hasselblad de 20 megapixels, capaz de gravar em resolução 5.1K a 50fps ou 4K a 120fps, fornece imagens nítidas e vídeos de alta qualidade. Sua autonomia de voo prolongado, aliada a sensores de obstáculos em todas as orientações, garante uma operação segura e eficiente. Incorporando algoritmos avançados de voo independente e transmissão de vídeo OcuSync 3.0, o Mavic 3 oferece recursos como ActiveTrack 5.0 e modos de captura específicos.

Figura 3 – Drone Mavic 3 em funcionamento dentro da célula

Fontes: Autores.

3.3 Procedimentos metodológico

A pesquisa foi concebida como um estudo de caso, centrando-se na aplicação de drone para a inspeção de espaços confinados, com enfoque nas torres de resfriamento UG1 e UG2 de uma termelétrica localizada no Complexo Portuário do Pecém. Antes do início da inspeção, foram conduzidas duas visitas detalhadas ao local para observação minuciosa do objeto de estudo. Durante essas visitas, foram identificados os ambientes críticos que requeriam inspeção, estabelecendo assim um escopo inicial para o planejamento. Além disso, foram solicitadas e analisadas as plantas estruturais das torres, bem como documentos de manutenção existentes, como parte essencial do levantamento preliminar.

O planejamento da inspeção envolveu o mapeamento detalhado de todas as peças estruturais do projeto de estrutura disponibilizado, resultando na atribuição de novas nomenclaturas. Essa medida visou proporcionar uma compreensão unificada para a equipe envolvida, administradores e contratantes da inspeção. Assim, foi elaborado um planejamento de inspeção alinhado com as novas nomenclaturas, assegurando que o plano de voo do drone comunicasse efetivamente com as informações estruturais, evitando ambiguidades. As figuras 4 demonstra as novas nomenclaturas das peças estruturais.

O plano de voo concentrou-se nas divisões das células inspecionadas, denominadas "panos", cada um numerado e correspondente a conjuntos específicos de peças estruturais. O espaço confinado superior foi subdividido em 8 panos, enquanto o inferior em 6 panos, considerando sua abertura frontal. Cada pano inspecionado continha elementos como paredes de concreto, vigas convencionais, vigas diagonais e pilares, conforme ilustrado a 5.

Figura 4 – Peças estruturais dos espaços confinado superior e inferior com nomenclaturas adotadas

Fontes: Autores.

Figura 5 – Panos de inspeção

Fontes: Autores.

Durante todo o processo de coleta de informações e identificação de manifestações patológicas, houve a necessidade de um operador do drone adentrar ao ambiente confinado, mas exclusivamente para garantir a decolagem adequada do voo dentro da célula no confinado superior. Essa exposição ao ambiente confinado foi limitada a cerca de 25 minutos para a realização de todos os registros necessários. O operador posicionava-se apenas na entrada do ambiente confinado superior, em uma plataforma de 1m², de onde conseguia realizar todas as manobras de decolagem. Para o ambiente confinado inferior, a decolagem era realizada na parte externa da torre, adentrando a célula por meio das aberturas frontais.

Ao culminar o processo de captação de dados, a etapa subsequente consistiu na compilação abrangente de todos os registros obtidos, os quais foram posteriormente arquivados e disponibilizados em uma plataforma em nuvem. Essa metodologia foi utilizada para facilitar significativamente o acesso e compartilhamento eficiente dos dados, proporcionando à equipe envolvida a capacidade de realizar a análise necessária para identificação precisa das manifestações patológicas, diagnósticos detalhados e o desenvolvimento de metodologias específicas para o tratamento das anomalias detectadas durante a inspeção.

4. RESULTADOS

A inspeção revelou registros abrangentes dos espaços confinados, possibilitando uma análise visual profunda das manifestações patológicas que afetam o interior das células inspecionadas. As manifestações patológicas identificadas por meio da inspeção via drone abrangeram diversos aspectos, destacando a presença de microrganismos, desintegração e desgaste de juntas de dilatação, corrosão de conectores metálicos, corrosão de armadura, fissuras e deslocamento do concreto.

Figura 6 – Fissura e deslocamento acentuado em console de concreto armado pré-moldado

Fontes: Autores.

Figura 7 – Desgaste imponente em junta de dilatação

Fontes: Autores.

A fase subsequente do processo envolveu a organização meticulosa dos registros, que foram separados em pranchas A3, categorizados por ambiente (espaço confinado inferior e superior) e pano inspecionado. A visualização do material é mostrada na figura 8, sendo representação de maneira global cada pano, com destaque para as anomalias identificadas. A pranchas A3 inclui uma tabela detalhada, apresentando informações das anomalias, sua escala de grau de risco e a identificação correspondente do pano e ambiente retratado.

Figura 8 – Representação da prancha A3 com informações do resultado da inspeção, inclusive anomalias encontradas

Fontes: Autores.

A inspeção, embora eficaz na cobertura completa dos ambientes confinados, demandou a captura e análise de uma extensa quantidade de imagens. Esse vasto número de dados exigiu uma organização aprimorada, categorizando os registros por pano inspecionado, ambiente e célula. Entre os registros, destacam-se casos críticos de deslocamento do concreto, indicando a necessidade de intervenções imediatas. A figura 6 exemplifica a condição grave de degradação da estrutura de console, apresentando deslocamento e fissura significativa.

Visando a melhoria da entrega final, além do laudo com os registros fotográficos em pranchas A3 por célula, foi desenvolvido um dashboard que apresenta informações detalhadas das anomalias encontradas em cada célula, acompanhadas de seus respectivos quantitativos. Essa simplificação buscou aprimorar a análise e resumir a observação dos resultados, considerando a magnitude de arquivos e informações gerados durante o processo de inspeção.

5. CONCLUSÃO

A abordagem de inspeção em espaços confinados por meio de drones desdobrou-se uma estratégia

eficaz e inovadora para a aquisição de registros abrangentes do ambiente em análise. A capacidade de coletar informações sobre as manifestações patológicas presentes nas células estudadas foi conduzida de maneira notável, evidenciando a versatilidade e precisão intrínsecas a essa metodologia.

A eficácia operacional desse método alcançou as expectativas, notadamente pela dispensa do uso de equipamentos tradicionais de acesso, a exemplo das plataformas convencionais. Essa abordagem não apenas acelerou o processo de inspeção, mas também mitigou consideravelmente os riscos associados à presença humana em ambientes confinados, posicionando-se como uma alternativa não apenas segura, mas também eficiente.

A ausência de riscos diretos à vida humana, aliada à obtenção detalhada de dados, fortalece positivamente a utilização de drones para inspeção em espaços confinados. Esse método não apenas salvaguarda a integridade dos profissionais envolvidos, mas também contribui substancialmente para a precisão e abrangência dos resultados alcançados.

Entretanto, é imperativo ressaltar que o êxito dessa abordagem está intrinsecamente vinculado a um planejamento adequado. A implementação de um plano de voo criteriosamente estruturado, aliado a um planejamento minucioso, são requisitos fundamentais para garantir a eficácia da inspeção, especialmente ao considerar a magnitude da estrutura em análise. Essa atenção meticulosa se revela essencial para garantir não somente a segurança, mas também a eficiência e amplitude das inspeções em espaços confinados, consolidando, assim, o drone como uma ferramenta importante nesse contexto.

Diante dos resultados obtidos e considerando a crescente demanda por metodologias inovadoras, a utilização de drones para inspeção em espaços confinados desponta como uma prática promissora e benéfica para a engenharia e as ciências correlatas. A incorporação dessas tecnologias não apenas impulsiona melhorias nos meios de trabalho da engenharia diagnóstica, mas também redefine os padrões de eficiência e segurança na análise de ambientes restritos.

REFERÊNCIAS

Giovannetti, A. C. V. P. Avaliação do Estado de Conservação de Pontes - Estudo de Caso. Dissertação de mestrado. **Universidade Federal de Santa Catarina**. Centro Tecnológico. Florianópolis, 2014.

Silva Júnior, E. L. Análise do uso de drones na avaliação da condição estrutural de obras de arte especiais. 2019. 96 f. Monografia (Bacharel em Engenharia Civil) – **Centro Universitário Maurício de Nassau**, Recife, 2019.

BAUER, Elton *et al.* Relative importance of pathologies in the severity of facade degradation. **Journal of Building Pathology and Rehabilitation**, v. 5, n. 1, p. 7, 2020.

Ferreira, J. B.; Iobão, V. W. N. Manifestações patológicas na construção civil. Aracaju: **Universidade Tiradentes**, 2018.

HELENE, P. Manual para reparo, **reforço e proteção de estruturas de concreto**. São Paulo: Editora Pini. (1992).

HELENE, Paulo RL. Vida útil das estruturas de concreto. In: **IV Congresso Iberoamericano de Patologia das Construções. Anais...** Porto Alegre, RS. 1997.

Lottermann, Fabrício Nunes da. Patologias em estruturas de concreto: estudo de caso. Trabalho de Conclusão do Curso de Graduação em Engenharia Civil, **Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul**, Ijuí, 2013.

VILAR, B. P. Estudo de caso – Aplicação de VANTs na engenharia civil. In: 12º congresso brasileiro de inovação e gestão de desenvolvimento do produto, 2019, Brasília. **Anais [...]**. Brasília, 2019. p. 01-17.

BRASIL. ICA 100-40. Aeronaves Não Tripuladas e o Acesso ao Espaço Aéreo Brasileiro. Instrução do Comando da Aeronáutica. Departamento de Controle do Espaço Aéreo. **Ministério da Defesa**. Brasília, 2018.

RAUBER, E.R *et al.* Análise Bibliográfica Sobre as Potencialidades da Aquisição de Imagens Multi e Hiperspectrais por VANTs no Auxílio à Inspeção de Obras de Arte Especiais. **Revista Brasileira de Geomática**. v. 6, n. 1, p. 44-61. Curitiba, 2018.

Cardoso parente, D. *et al.* 2017. Utilização de veículo aéreo não tripulado (VANT) na identificação de patologia superficial em pavimento asfáltico. **Revista de la Asociación Latinoamericana de Control de Calidad, Patología y Recuperación de la Construcción**. 2017. Vol. 7, no. Maio, p. 160–171.

ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil). (2021). "Regulamentação para Aeronaves Não Tripuladas no Brasil." **Documento Técnico** 123-456.